

Sistema computacional para quantificação de sinais em imagens mamográficas

Bruno Valentino Caetano Silva
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0003-1168-9221

Ana Cláudia Patrocínio
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0001-9376-7689

Resumo— O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema computacional para o cálculo de métricas em imagens mamográficas – Pixel máximo, Variância, Signal to Noise Ratio (SNR). Para os testes iniciais, uma imagem mamográfica do banco de imagens INbreast foi selecionada, sendo submetida a 14 técnicas de processamento diferentes. Para o desenvolvimento do sistema, foram utilizadas as ferramentas Qt Framework/C++, VTK, ITK, GDCM, dentre outras bibliotecas complementares. Os resultados obtidos pelo sistema proposto foram comparados com os obtidos pelo software MATLAB, a fim de se validar a metodologia empregada para o cálculo das métricas utilizadas.

Palavras-chave – câncer de mama, técnicas de processamento de imagem, métricas, sistema computacional, mamografia.

I. INTRODUÇÃO

O câncer de mama é um problema de saúde com uma grande quantidade de diagnósticos registrados no mundo, sendo uma das principais causas de morte por câncer em mais de 100 países. Em 2018, cerca de 2,1 milhões de novos casos de câncer de mama foram diagnosticados, correspondendo em 1 a 4 novos casos de câncer entre as mulheres em todo mundo [1]. No Brasil, esta doença possui altas taxas de mortalidade entre as mulheres, principalmente em decorrência do diagnóstico tardio e pela falta de acesso ao tratamento. Para o biênio 2018-2019, foram estimados cerca de 58 mil novos casos de câncer de mama no país, com um risco estimado de 56,33 casos para cada 100 mil mulheres [2].

A mamografia é o principal recurso para o diagnóstico precoce do câncer de mama; trata-se de um exame que utiliza raios X para a obtenção de imagens detalhadas das mamas, possibilitando assim a visualização de estruturas associadas à doença [3]. A partir da mamografia é possível a identificação de quadros clínicos suspeitos de câncer de mama, proporcionando uma redução na mortalidade, permitindo um aumento nas opções de terapias empregadas no tratamento da doença, além de aumentar a sobrevida dos pacientes [4].

A qualidade das imagens obtidas através da mamografia é um requisito essencial para o sucesso do exame. Alterações percebidas nessas imagens podem ser indicativos patológicos, tais como nódulos, assimetrias mamárias e microcalcificações [5]. Pelo fato da mama ser composta principalmente por tecido fibroglandular e tecido adiposo, ambos com índices de atenuação de radiação semelhantes, a mesma possui uma baixa diferenciação tecidual nas imagens, o que se traduz em dificuldades na identificação de anomalias relacionadas a doenças mamárias. Nesse sentido, as imagens mamográficas devem ser apresentadas com alta qualidade, de forma a ter

excelentes níveis de contraste e resolução espacial, além de baixos níveis de ruído, no intuito de permitir a localização de quaisquer alterações de caráter patológico [6].

Avaliações quantitativas de imagens são utilizadas para se estimar parâmetros que influenciam nestas imagens, levando em consideração possíveis degradações desde o processo de aquisição até a etapa de pós-processamento [7]. Neste sentido, métricas de avaliação são empregadas para detalhar características quantitativas do conteúdo da imagem, tais como a quantidade de sinal em relação ao ruído, o nível de contraste, bem como variações nos pixels – do inglês, *picture elements* – unidades de imagem cujos valores representam a quantidade de radiação absorvida/atenuada em um determinado ponto da estrutura mamária [5, 8].

Neste contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema computacional para o cálculo de métricas em imagens mamográficas, a fim de se avaliar o uso de diferentes técnicas de processamento aplicadas a estas imagens.

II. METODOLOGIA

A. Requisitos do sistema

Foi feito um levantamento de requisitos a serem atendidos pelo sistema, definindo o que este deve fazer, quais são as suas propriedades emergentes desejáveis e essenciais, além de suas restrições quanto a sua operação e o seu processo de desenvolvimento [9]. Foram considerados os seguintes requisitos:

- a capacidade de manipular imagens mamográficas em formato DICOM;
- a capacidade de realizar cálculos relacionados com as métricas adotadas, utilizando imagens mamográficas como entrada;
- opções de visualização e salvamento dos resultados, em formatos predefinidos, de acordo com as métricas utilizadas;
- e a capacidade de funcionamento sem a necessidade de *softwares* adicionais.

B. Seleção das imagens para teste

As imagens mamográficas selecionadas para os testes iniciais do sistema em desenvolvimento foram obtidas do banco de imagens virtual INbreast, oriundas do Centro Hospitalar de São João em Porto, Portugal [13]. Tais imagens foram provenientes de exames realizados em um mamógrafo MammoNovation FFDM, da marca Siemens, com 12 bits de resolução de contraste e tamanhos de 3328×4084 ou 2560×3328 pixels. Todas as imagens foram salvas no formato

DICOM, com as informações sobre o paciente e o exame removidas, por ambas terem caráter confidencial.

C. Métricas utilizadas

Para a avaliação das técnicas de processamento, em caráter de teste, foram utilizadas as seguintes métricas:

- Pixel máximo – valor máximo de atenuação da radiação transmitida por uma estrutura corporal imageada, dentro de uma faixa de valores de tons de cinza para cada pixel, definida para mamografia entre 0 e 4095 – 12 bits.
- Variância – métrica que indica o quanto os valores de pixel de uma determinada imagem estão se distanciando em relação ao valor do pixel médio. Sua formulação matemática é apresentada pela Equação 1, onde $x(i)$ representa o valor de um pixel de uma imagem digital e N o número de pixels presentes nesta imagem:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N x(i)^2 - \frac{(\sum_{i=1}^N x(i))^2}{N}}{N-1} \quad (1)$$

- SNR (*Signal to Noise Ratio*) – métrica que estima a força do sinal de uma imagem em relação ao ruído presente. Sua formulação matemática é apresentada pela Equação 3, onde *signal* é a imagem a qual se deseja avaliar, e *noise* é o ruído relacionado a imagem avaliada e considerado para o cálculo. Neste trabalho, o ruído foi considerado como a diferença entre a imagem original e a imagem processada.

$$SNR_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\text{signal}}{\text{noise}} \right)^2 \quad (2)$$

D. Estrutura do sistema

O sistema proposto compreende dois módulos, sendo um dedicado para análise comparativa de imagens mamográficas utilizando um grupo de métricas, e outro para a análise destas imagens utilizando o NPS, cuja implementação está em andamento.

No módulo de análise comparativa, é realizado o cálculo de métricas selecionadas pelo usuário – Pixel máximo, Variância e SNR, utilizando dois tipos de imagens: imagens originais (não processadas) e imagens processadas utilizando uma dada técnica de processamento. O usuário poderá utilizar múltiplas imagens originais, associando a cada uma até 10 imagens processadas para análise. Além disso, o usuário poderá fazer uma visualização das imagens selecionadas através de uma janela acionada por um botão. Após a seleção das imagens, o usuário escolhe as métricas as quais deseja calcular e poderá visualizar os resultados dispostos em uma tabela. Ao limpar a tela, o usuário terá a opção de salvar os resultados obtidos em um arquivo no formato XLS do Microsoft Office Excel (.xls).

E. Ambiente de desenvolvimento

Para compor o ambiente de desenvolvimento do sistema, foram adotadas as seguintes ferramentas:

- Linguagem de programação C++ e framework Qt para Windows x64, para o desenvolvimento de interfaces gráficas e ambiente de referência para a integração das demais ferramentas;

- Framework VTK, para a visualização de imagens em formato DICOM;
- Framework ITK, para a manipulação e cálculo de métricas para imagens em formato DICOM;
- Biblioteca GDCM, para a leitura e acesso às informações provenientes de arquivos em formato DICOM;
- Software CMake, para a compilação e geração de arquivos para integração das bibliotecas e frameworks utilizados;
- Bibliotecas complementares – QXlsxWriter para geração de arquivos no formato XLS do Microsoft Office Excel (.xls).

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema Metrics4Mammo é uma aplicação computacional dedicada para estudos de imagens em mamografia, composta por dois módulos: um para o cálculo de um conjunto de métricas para múltiplas imagens – o módulo *Comparative Analysis*. Neste trabalho é apresentada a fase inicial de desenvolvimento do sistema, abrangendo apenas o módulo *Comparative Analysis* com as métricas citadas na Metodologia. Além disso, o sistema possui uma tela principal para acesso aos módulos e para informações de auxílio ao usuário. A Figura 1 apresenta a tela principal com as opções do menu de acesso aos módulos.

Figura 1 – Tela principal do sistema Metrics4Mammo.

No módulo *Comparative Analysis*, o usuário realiza o cálculo de métricas para imagens mamográficas, utilizando de imagens originais – sem processamento e imagens processadas a fim de se comparar os resultados obtidos com a aplicação de diferentes técnicas de processamento. Sua interface é composta basicamente por duas listas – uma para imagens originais, e outra para imagens processadas, marcadores com opções de métricas a serem calculadas e duas tabelas para a visualização dos resultados. Para a utilização deste módulo, o usuário seleciona as imagens originais para sua respectiva lista utilizando o recurso *Drag and Drop* – “arrastar e soltar”. Uma vez selecionada, essa imagem pode ser visualizada pelo acionamento do botão *Original preview*. As imagens originais são então associadas a um número de imagens processadas, no máximo 10, pelo duplo-clique em cada item da listagem de imagens originais. As imagens originais associadas a imagens processadas são apresentadas em uma lista do tipo árvore, indicando o relacionamento entre os arquivos selecionados. As imagens processadas podem ser visualizadas pelo acionamento do botão *Processed preview*. Após a seleção das imagens, o usuário seleciona as métricas desejadas pelo acionamento de marcadores do tipo *CheckBox* e pode realizar o cálculo das mesmas pelo acionamento do

botão *Calculate*. O progresso do cálculo é mostrado ao usuário através de mensagens na tela, indicando qual a métrica está sendo calculada a cada momento. O usuário possui a opção de cancelar o cálculo de uma determinada métrica, pelo acionamento do botão *Cancel* presente na caixa de diálogo que apresenta essas mensagens. Ao final dos cálculos, os resultados são visualizados em duas tabelas, sendo a primeira contendo as métricas Pixel máximo e Variância, e a segunda contendo as métricas MSE, SNR e PSNR, apenas com a métrica SNR habilitada até o momento. Para identificar os resultados, o usuário seleciona o item de uma das tabelas e o nome dos arquivos associados com estes é visualizado em forma de caixa de mensagem. A tela contendo as imagens e as métricas selecionadas e os resultados obtidos pode ser limpa pelo acionamento do botão *Clear data*. Quando houver resultados apresentados na tabela, o usuário receberá uma mensagem que pergunta se o mesmo deseja salvar os resultados; selecionada a opção *Yes*, os resultados são salvos em arquivo de extensão *.xls* (Microsoft Office Excel) contendo a data e a hora de salvamento. A Figura 2 mostra a interface gráfica do módulo *Comparative Analysis*.

Figura 2 – Módulo *Comparative Analysis*.

Para verificar a influência de técnicas de processamento na melhoria do nível de contraste e de ruído, foi utilizada uma imagem de exemplo do rol de imagens pré-selecionadas, submetidas a 14 técnicas de processamento, num total de 15 imagens utilizadas – *Wavelet* como técnica de *denoising* – *Coiflets* e *Fejer-Korovkin*; Filtros de média – *3x3*, *5x5* e *7x7*; Filtro de *Frost*; Filtro de *Lee*; Filtro de *Wiener*; Combinação *Coiflets* e *Fejer-Korovkin*, *Coiflets* e *Wiener*; Combinação *Fejer-Korovkin* e *Coiflets*, *Fejer-Korovkin* e *Wiener*; Combinação *Wiener* e *Coiflets*, *Wiener* e *Fejer-Korovkin*.

Os resultados obtidos para o Pixel Máximo foram os mesmos para todas as imagens utilizadas para a validação, indicando uma alta reprodutibilidade dos cálculos desta métrica, ao se comparar o sistema *Metrics4Mammo* e o software *MATLAB*, conforme mostra a Tabela 1.

Já em relação à métrica Variância, os sistemas em comparação apresentaram uma diferença percentual de aproximadamente 0.0001% para cada uma das imagens utilizadas, conforme mostra a Tabela 2. Essa diferença percebida pode ser oriunda dos tipos de dados empregados nos cálculos, uma vez que o resultado final se apresenta como valores decimais. Trata-se de uma variação pequena nos resultados levando em consideração apenas os dígitos decimais, o que indica uma boa reprodutibilidade dos cálculos para esta métrica.

Com a avaliação dos resultados obtidos para cada métrica, ficou evidenciado um pior resultado para as imagens processadas com o filtro de média *7x7* e melhores resultados para imagens processadas com os filtros *Fejer-Korovkin* e *Wiener*. Utilizando da métrica SNR para ilustração, notamos na Tabela 3 um baixo valor associado à imagem processada com o filtro de média *7x7*, indicando um baixo nível de sinal em relação ao ruído. Nos filtros *Fejer-Korovkin* e *Wiener*, o SNR se manteve em um nível mais alto, próximo de 45 dB.

Tabela 1 – Comparação dos resultados obtidos para o Pixel máximo.

Imagens	Pixel máximo		
	MATLAB	Metrics4Mammo	Diferença (%)
Original	2145	2145	0
Coiflets 5	2129	2129	0
Coiflets 5 + FK 22	2128	2128	0
Coiflets 5 + Wiener	2111	2111	0
FK 22	2131	2131	0
FK 22 + Coiflets 5	2131	2131	0
FK 22 + Wiener	2110	2110	0
Frost	2093	2093	0
Lee	2093	2093	0
Média 3x3	2093	2093	0
Média 5x5	2038	2038	0
Média 7x7	1983	1983	0
Wiener	2124	2124	0
Wiener + Coiflets 5	2121	2121	0
Wiener + FK 22	2122	2122	0

Tabela 2 – Comparação dos resultados obtidos para a Variância.

Imagens	Variância		
	MATLAB	Metrics4Mammo	Diferença (%)
Original	274725.6530	274725.6852	0.00001
Coiflets 5	274694.9610	274694.9933	0.00001
Coiflets 5 + FK 22	274680.3204	274680.3526	0.00001
Coiflets 5 + Wiener	274656.0030	274656.0352	0.00001
FK 22	274696.2266	274696.2588	0.00001
FK 22 + Coiflets 5	274679.9589	274679.9911	0.00001
FK 22 + Wiener	274660.8398	274660.8720	0.00001
Frost	274403.3874	274403.4196	0.00001
Lee	274376.6625	274376.6947	0.00001
Média 3x3	274376.6625	274376.6947	0.00001
Média 5x5	274076.0805	274076.1127	0.00001
Média 7x7	273779.6022	273779.6344	0.00001
Wiener	274684.6361	274684.6683	0.00001
Wiener + Coiflets 5	274664.0298	274664.0620	0.00001
Wiener + FK 22	274665.0259	274665.0582	0.00001

Tabela 3 – Comparação dos resultados obtidos para o SNR, em relação a imagem original.

Imagens	SNR (dB)		
	MATLAB	Metrics4Mammo	Diferença (%)
Coiflets 5	44.5512	44.5512	0
Coiflets 5 + FK 22	44.0955	44.0955	0
Coiflets 5 + Wiener	42.7847	42.7847	0
FK 22	44.7527	44.7527	0
FK 22 + Coiflets 5	43.9475	43.9475	0
FK 22 + Wiener	42.9012	42.9012	0
Frost	35.8140	35.8140	0
Lee	33.2662	33.2662	0
Média 3x3	33.2662	33.2662	0
Média 5x5	30.4151	30.4151	0
Média 7x7	28.7468	28.7468	0
Wiener	44.3326	44.3326	0
Wiener + Coiflets 5	42.8591	42.8591	0
Wiener + FK 22	43.0105	43.0105	0

IV. CONCLUSÕES

A partir do uso da aplicação da proposta foi possível uma análise de diferentes técnicas de processamento aplicadas a imagens mamográficas. Os resultados obtidos com o processamento indicaram variações sutis em todas métricas, algo que não seria detectável apenas com uma avaliação visual das imagens. Assim, o sistema se apresentou como uma alternativa satisfatória para a análise da qualidade de imagens mamográficas, bem como de técnicas de processamento aplicadas a estas, com a utilização de métricas para quantificar parâmetros relevantes associados a imagens mamográficas. Em trabalhos futuros, objetiva-se a implementação de outras métricas para a avaliação de técnicas de processamento, além da avaliação do ruído pelo NPS.

REFERÊNCIAS

- [1] BRAY, F. *et al.* Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. **CA: A Cancer Journal for Clinicians**, v. 68, n. 6, p. 394-424, 2018.
- [2] INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. **Estimativa 2018: Incidência de Câncer no Brasil**. Rio de Janeiro, 2018.
- [3] NASCIMENTO, F. B.; PITTA, M. G. R.; RÊGO, M. J. B. M. Análise dos principais métodos de diagnóstico de câncer de mama como propulsores no processo inovativo. **Arquivos de Medicina**, v. 29, n. 6, p. 153-159, 2015.
- [4] CHALA, L. F.; BARROS, N. D. Avaliação das mamas com métodos de imagem. **Radiologia Brasileira**, v. 40, n. 1, p. 4-6, 2007.
- [5] HEYWANG-KÖBRUNNER, S. H. *et al.* **Mama: diagnóstico por imagem. Correlação entre mamografia, ultra-sonografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada e procedimentos intervencionistas**. 1. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 1999.
- [6] YAFFE, M. J. Digital Mammography. In: VAN METTER, R. L.; BEUTEL, J.; KUNDEL, H. L. (Ed.). **Handbook of Medical Imaging, Volume 1 Physics and Psychophysics**. E-book: SPIE Press, 2000. p. 331-367.
- [7] WANG, Z. *et al.* Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity. **IEEE Transactions on Image Processing**, v. 13, n. 4, p. 600-612, 2004.
- [8] FAUSTO, A. M. F. *et al.* Optimization of Image Quality and Dose in Digital Mammography. **Journal of Digital Imaging**, v. 30, p. 185-196, 2017.
- [9] SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 8ª Ed. Pearson – Addison Wesley, São Paulo, 2007.
- [10] CUPP, S. **A practical application for noise power spectrum analysis**. [s.l.] Drexel University, 2008.
- [11] REILLY, A.; THWAITES, D. IQWorks: An automated image analysis framework for the objective assessment and optimisation of image quality. **Radiological Society of North America 2007 Scientific Assembly and Annual Meeting**, Chicago, USA, Nov. 2007.
- [12] DONINI, B. *et al.* Free software for performing physical analysis of systems for digital radiography and mammography. **Medical Physics**, v. 41, n. 5, p. 1-10, 2014.
- [13] MOREIRA, I. C. *et al.* INbreast: toward a full-field digital mammographic database. **Academic Radiology**, v. 19, n. 2, p. 236-248, 2012.
- [14] DOBBINS III, J. T. *et al.* Intercomparison of methods for image quality characterization. II. Noise power spectrum. **Medical Physics**, v. 33, n. 5, p. 1466-1475, 2006.
- [15] KOTRE, C. J.; DOS REIS, C. S. Mammography Equipment. In: HOGG, P.; KELLY, J.; MERCER, C. (Ed.). **Digital Mammography, A Holistic Approach**. E-book: Springer Press, 2015. p. 125-141.
- [16] WU, G.; MAINPRIZE, J. G.; YAFFE, M. J. Spectral analysis of mammographic images using a multitaper method. **Medical Physics**, v. 39, n. 2, p. 801-810, 2012.